

Predicción de éxito en la adquisición de clientes del servicio Hosting de ETECSA a través de la Inteligencia Artificial.

AUTORA: Mrs. Ivette Rivero Pereda

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA. ETECSA

TELÉFONO:52189505

CORREO: ivette.rivero@etecsa.cu

I TALLER LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ALLANDANDO EL FUTURO DE LA SOCIEDAD

RESUMEN

En la última década, la inversión en publicidad y mercadotecnia ha incrementado considerablemente. Mediante la identificación de clientes potenciales para responder a una campaña de mercadotecnia, se pueden minimizar el costo de las campañas y maximizar el retorno de inversión enviando anuncios publicitarios específicos de acuerdo con los intereses de los clientes. Para lograrlo, grandes cantidades de datos deben ser analizados con la finalidad de determinar el canal más efectivo de Mercadotecnia Directa para alcanzar al cliente.

La presente investigación surge a partir de la necesidad de conocer nuestro mercado y ver la aceptación que va a tener el servicio Hosting en ETECSA y por ende de la necesidad de conocer los clientes potenciales que pudiesen estar interesados en el mismo.

Para llevar a cabo un proceso de predicción de la probabilidad de éxito de obtener futuros clientes para el servicio Hosting, fue necesario probar con distintos algoritmos de Inteligencia Artificial, primero que se pueda confirmar esa hipótesis inicial y segunda un análisis de los resultados.

Se estudian, se ejecutan y comparan métodos: de selección de características y otros de clasificación o predicción usando archivos TEST en WEKA y se concluirá si da un resultado aceptable ante la problemática propuesta y ante un escenario real y detectar qué datos son los más adecuados para abordar el problema y de esta forma poder concluir cual método es una solución, que nos proporcione información relevante para confirmar la hipótesis inicial. El objetivo es ver si somos capaces de extraer esa información relevante para predecir esa salida de éxito o no de si podemos obtener futuros clientes.

Palabras Claves: predicción, red neuronal, Hosting, clientes, algoritmos